

IQTISODIYOT VA XALQARO MUNOSABATLAR ONLAYN ILMIIY JURNAL

Jild: 1, Son: 02 (2024)
ISSN: XXXX-XXXX

The Role and Importance of Digital Transformation in Business Development

Shaydo Sharopova

2nd year student of the Faculty of
Economics
Karshi State University
s40479012@gmail.com

Abstract

This article explores the digital transformation and its profound impact on the global economy, focusing on its role in shaping contemporary business development. The digital transformation aims to enhance the quality of customer service through the adoption of cutting-edge technologies. Just a few years ago, integrating social networks into the business landscape was considered revolutionary. Today, these platforms, along with advanced information technologies, have become pivotal drivers of business growth. This study examines how digital tools have redefined customer engagement, operational efficiency, and competitive strategies. By analyzing current trends and future directions, the thesis underscores the significance of digital transformation as a key factor in the evolution and success of modern enterprises in a rapidly changing global market.

Keywords: digital transformation, e-business, digital technologies, strategy, business models.

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda biznes sohasida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Kecha mavjud bo'lgan va amalga oshirilgan ishlar bugungi kunga mos kelmay qolmoqda. Bu shuni anglatadiki, biz iqtisodiyotimizda raqamli transformatsiyani joriy qilmoqchi bo'lsak o'zgarishlarga tayyor bo'lishimiz kerak. To'yingan bozor, yuqori raqobat, mijozlar talablari biznesning raqamli transformatsiyasiga bo'lgan zaruratining ba'zi sabablaridan hisoblanadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish bugun kirib kelayotgan kelajakka qadamdir. Eng avvalo raqamli transformatsiya atamasiga etibor qaratamiz.

Raqamli transformatsiya — bu kompaniyaning biznes jarayonlariga yangi texnologiyalarni joriy etish usuli bo'lib, unda raqamli texnologiyalaridan biznes faoliyatini o'zgartirish va yaxshilash uchun foydalaniladi. Buning hisobiga uning miqyosi kengayib, yanada samarali va daromadliroq bo'ladi. Biznesning raqamli transformatsiyasi yangi texnologiyalarni qo'llash orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan. Bu shunchaki ma'lumotni raqamlashtirish emas. Bu kompaniyani raqamli makonda targ'ib qilishga qaratilgan tadbirlarning katta to'plamidir. Siz turli tajribalarga tayyor bo'lishingiz, eskirgan biznes jarayonlaridan voz kechishingiz va biznesingizni kengaytirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanishingiz kerak.

Mamlakatimiz Prezidenti, Sh.M.Mirziyoyev 2020 -yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida "...Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda davlat kompaniyalarini transformatsiya qilishni jadallashtirish kerak..." ligini ta'kidlab o'tgan edi.

METODOLOGIYA

O'zbekistonda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta'minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi farmoni bilan "Raqamli O'zbekiston –2030" strategiyasi tasdiqlangan. Strategiya BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari va Elektron hukumatni rivojlantirish reytingida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va unda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari hamda o'rta va uzoq muddatli istiqbolli vazifalari belgilangan. Biznesning raqamli transformatsiyasi yangi texnologiyalarni qo'llash orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan. Bir oz oldin biznes sohasiga ijtimoiy tarmoqlarning joriy etilishini inqilob deb atash mumkin edi. Bugun esa bu yetarli emas bo'lib qoldi. Kompaniyalar takomillashtirish va rivojlanish uchun zamonaviy texnologiyalarga muhtoj. Biznesni yuritishning an'anaviy strategiyalaridan raqamli biznes strategiyalariga inqilobiy o'tish tufayli kompaniya raqobatchilarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega bo'ladi. Biroq qat'iy harakat qilish zarur. Yangi jarayonlarning ba'zilar tez va samarali ishga tushiriladi, boshqalari esa uzoq muddatli o'zgarishlarga olib kelishi va hatto qisqa masofalarda buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, ba'zi mijozlar innovatsiyalarni qabul qilishni istamasliklari sababli rad etishadi. Biroq raqamli transformatsiyaga to'g'ri yondashish va samarali vositalarni joriy etish kompaniyani «raqamlashtirish» va uning imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Hozirgi kunda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlariga elektron tijorat, "Elektron hukumat" tizimi, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, xizmat ko'rsatish sohalarida "aqlli" (smart) texnologiyalarni joriy etish, "Aqlli shahar", "Xavfsiz shahar"ni yaratish, shuningdek "Buyumlar Interneti"dan keng foydalanish va boshqalar kiradi. Lekin shuni aytish lozim-ki, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot "O'zbekiston potentsiali"ga nisbatan ancha sust rivojlanmoqda. Mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda infrotuzilmalarning roli qoniqarli darajada bo'lsada, kerakli resurs va

imkoniyatlar mavjud. Shu o‘rinda mamlakatimiz miqyosida raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida to‘siq bo‘layotgan ayrim jihatlarni ochib berishni maqsad qilib qo‘ydik.

TADQIQOT NATIJASI

Strategiya doirasida 2020–2022 yillarga mo‘ljallangan “Yo‘l xaritasi”da to‘rtta asosiy sohani, ya‘ni elektron hukumatni, raqamli industriyani, raqamli ta‘limni va raqamli infratuzilmani rivojlantirish nazarda tutilgan va unda, hudud va tarmoqlarni raqamlitransformatsiya qilish doirasida:–aholi punktlarini Internet tarmog‘iga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlarini 2,5 mIngacha ko‘paytirish, 20 ming kilometr optik-tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali 78 %dan 95 %ga yetkazilishi;–hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiymahsulotlar joriy etilishi;–587 ming nafar kishini, shu jumladan «Bir million dasturchi» loyihasi doirasida 500 ming nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o‘qitish tashkillashtirilishi;

Raqamli transformatsiya juda katta sur‘atlarda amalga oshirilmoqda. Bir necha o‘n yillar oldin biznesni faqat mahalliy darajada targ‘ib qilish mumkin edi. Gazetalardagi mahalliy e‘lonlar, ustunlardagi e‘lonlar va tashrif qog‘ozlarini tarqatish kabi. Keyin veb-saytlar paydo bo‘ldi va kompaniyalar asta-sekin, bir vaqtning o‘zida televizorda reklama berish bilan birga raqamli makonga kira boshladilar. Bugungi kunda raqamli transformatsiya yangi to‘lqinni boshdan kechirmoqda. Sun‘iy intellekt faol rivojlanmoqda, mashinani o‘rganish amalga oshirilmoqda. Raqamli axborot strategiyasi kompaniyaning o‘shishiga, daromadning oshishiga va yaxshilangan imidjga olib keladi. Yangi imkoniyatlar ochiladi. Biroq har bir narsaning salbiy tomoni ham bo‘ladi.

Raqamli transformatsiya- Biznesingiz uchun asosiy strategiyadir.

Raqamli transformatsiya – bu zamonaviy texnologiyalar va ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlar bilan samarali hamkorlik qilish uchun xodimlarning qanday ishlashini qayta ko‘rib chiqishdir. Kichik va o‘rta korxonalar – bu 250 kishigacha bo‘lgan ishchilar soni bo‘lgan korxonalar. Va O‘zbekistonda yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 53,3 foizni tashkil etadi. 2022 yilda biznesni raqamlashtirish nafaqat raqobatdosh ustunlik, balki kompaniyaning bozorda omon qolishi masalasidir. Raqobat kuchayib bormoqda, iste‘molchi qulayroq va foydali xizmatni tanlashda doimiy jarayonda. Bir necha kichik va o‘rta kompaniyalar vakillarining so‘roviga asoslangan tahliliy hisobotdan olingan tadqiqotlar asosida kichik hisob-kitoblar amalga oshirildi. Raqamli transformatsiya ularning biznesi uchuni nimani anglatishi so‘rab o‘tildi.

Raqamli texnologiyalarni amalda tatbiq etilishi jamiyat va iqtisodiyotni rivojlanishining muhim yo'nalishlarini aniqlab beradi va odamlar hayotinitubdan o'zgarishiga olib keladi. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish ko'plab mamlakatlar, jumladan iqtisodiy lider –AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya va Yaponiya uchun ham ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Sun'iy intellekt, robotlashtirish, "Internet buyumlar" kabi texnologiyalarning yangi avlodini paydo bo'lishi ijtimoiy soha va biznes faoliyatida transformatsiya qilishni yangi to'liqini boshlashni taqozo etmoqda. Mutaxassislarining fikricha hududlarda, kompaniyalarda bunday texnologiyalarni joriy etilishi mehnat unumdorligini 40 foizga oshiradi. Microsoft kompaniyasi tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra raqamli transformatsiyaning asosiy maqsadi raqobatbardoshlikni oshirish, doimo o'zgarib turuvchi iqtisodiy sharoitda kompaniyaga o'zini rivojlantirish uchun imkon berishdir. Raqamli transformatsiyaning an'anaviy avtomatlashtirilgan tizimdan farqi samaradorlikning keskin oshishida hisoblanadi.

Shuning uchun transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirilishi, odatda yangi biznes modellarni yaratilishiga olib keladi. Shuningdek, korxonalarda korporativ axborot tizimlarini joriy etilishi yoki modernizatsiya qilinishi bo'yicha amalga oshirilgan har qanday loyihani ham raqamli transformatsiya deb bo'lmaydi. Microsoft kompaniyasi raqamli transformatsiya loyihalarida quyidagi funksiyalarni ajratib ko'rsatadi:

1. Samaradorlikni keskin o'sishi: korxonalar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari ikki barobarga yaxshilanishi mumkin.
2. Tejamkor, keng o'lchamli va moslashuvchan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish (Bulutli xizmatlar, Sun'iy intellekt, "Internet buyumlar", katta hajmdagi ma'lumotlar, robototexnika va boshqalar).
3. O'zaro bog'liq bo'lgan o'zgarishlarning mavjudligi, ya'ni loyiha biznesning bir necha sohalariga ta'sir ko'rsatishi zarur. Mijozlar nafaqat iste'molchi bo'lishi balki biznesning bir qismiga aylanishi, tovar va xizmatlarning sifatiga ta'sir ko'rsatishi kerak. Raqamli iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilishni, yangi bozorlarga chiqish yo'nalishlarini belgilab beradi.

MUHOKAMA

Raqamli transformatsiya strategiyasi

Raqamli transformatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun aniq strategiyani talab qiladi. Keling, rejalashtirishda yordam beradigan uchta asosiy jihatni ko'rib chiqaylik.

1. Qo'lda ishlov beriladigan jarayonlarini raqamlashtirish. Agar sizda hujjatlar juda ko'p bo'lsa, barchasi raqamlashtiriladi. Katta miqdordagi zaxiraga ega omborni hisobga olish ham «raqam» ga aylanadi. Yetkazib beruvchilar yoki mijozlar bilan o'zaro aloqa qilishning murakkab protseduralari ham raqamlashtiriladi. Sizning barcha ma'lumotlaringiz doimo bitta ma'lumotlar bazasiga tushishi sababli ularni boshqarish osonroq bo'ladi. Muhim ma'lumotlarni yo'qotish xavfi bartaraf etiladi.

2. Intellektual texnologiyalarni joriy etish. Albatta, jarayonlar va ma'lumotlarni raqamlashtirish ma'lumotlar bilan ishlash uchun zarur vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. O'z-o'zidan bu vositalar (SI, ma'lumotlarni tahlil qilish) biznesga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

3. Korporativ madaniyatning o'zgarishi. Jarayonlardagi har qanday o'zgarishlar kompaniya xodimlarining ish xarakterini o'zgartiradi. Xodimlarni yangi dasturiy ta'minotdan foydalanishga o'rgatish va raqamli vositalarni odatiy hayot tarziga integratsiya qilish zarur.

Raqamli transformatsiyaning bu jihatlari ketma-ket bosqichlar emas, aksincha, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq va o'zaro bog'liqdir. Muvaffaqiyatga erishish uchun har bir jihatda uyg'un va bir maromda rivojlanishiga erishish lozim.

Raqamli biznes transformatsiyasining asosiy bosqichlari

Agar transformatsiya bosqichlari haqida gapiradigan bo'lsak, ular aniqroq va izchil bo'ladi. Bu istalgan natijaga erishish uchun bajarilishi kerak bo'lgan aniq qadamlardir. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqamiz:

1. Transformatsiyalanadigan sohani aniq belgilash. Birinchi navbatda aniq maqsad qo'yish lozim. Aynan nimani va qanday darajada transformatsiyalashni xohlaysiz? Qanday muammoni hal qilish va qanday maqsadga erishish kerak? Ushbu savollarga aniq javoblarsiz siz natijalarga erisha olmaysiz, ya'ni barcha harakatlar (va resurslar) behuda ketadi.

2. Byudjetni aniqlash. Raqamlashtirish uchun aniq nima kerakligini hal qilganingizda, «raqamli» byudjet haqida ham o'ylashingiz mumkin bo'ladi. Bu qiyin bo'lishi mumkin, shuning uchun, birinchi navbatda, ehtimolli yechimlar va ularning narxi bilan tanishib chiqishingiz, ularni joriy qilish o'zini oqlaydimi yoki yo'qmi va rentabelligini baholashingiz tavsiya qilinadi. Bunda turdosh faoliyatdagi maxsus holatlar misollari yordam beradi.

3. Yo'nalish xaritasini ishlab chiqish. Bu yerda hamma narsa oddiy, agar biz barcha rejalashtirilgan qadamlarimizni grafik tarzda tasvirlasak, biz yo'nalish xaritasiga ega bo'lamiz. Biroq aniq dastlabki ma'lumotlarga ega bo'lgan holda, raqamlashtirish xaritasini batafsil tuzish mumkin.

4. Raqamli yechimlarni tanlash va joriy qilish. Raqamlashtirish uchun qanday yechimlar va vositalardan foydalanishni hal qilish zarur. Keyin ularni joriy yetadigan va rejani amalga oshiradigan pudratchi topish kerak.

5. Xodimlarni yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish. Sizning xodimlaringiz vaqt va ma'lum resurslarni talab qiladigan yangi jarayonlar va raqamli vositalarni o'rganishlari kerak. Sizning vazifangiz esa – o'tish jarayonini malakali tashkil etishdan iborat bo'ladi. 6. Eskirgan texnologiyalardan voz kechish. Ehtimol, Sizda o'z samarasini ko'rsatmagan yechimlar yoki vositalar mavjud bo'lgandir. Ba'zan ularni yangi yechimlar bilan integratsiya qilish mumkin, biroq umuman olganda eski narsani mahkam tutib olmaslik kerak va imkon tug'ildi deguncha zamonaviy platforma o'tish yaxshiroq.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, korxonalar menejmenti tizimida ishbilarmon doira vakillarini raqamli sharoitlarga moslashtirishda innovatsion yechimlar, ko'plab ilmiy va va uslubiy yondashuvlar ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Shunday ekan, korxonalarda raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

1. Mehnat jarayonida zarur kompetentsiyaga ega bo'lgan yuqori malakali rahbar va ishchilardan iborat jamoaga ega bo'lish;

2. Mavjud sharoit va vaqtni inobatga olgan holda innovatsion mehnat vositalari va ob'yektlari bilan eng samarali uyg'unlashishga imkon beruvchi usullar, uslublar va chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish;

3. Ishlab chiqarishni raqamli transformatsiya qilish sur'atlarini oshirish zaruratidan kelib chiqqan holda, manfaatdor tashkilot va korxonalar, oliy ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablari bilan faol hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur.

Raqamli transformatsiya uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, u 5 bosqichdan iborat:

- sinov bosqichi;
- mahalliy kengayish bosqichi;
- ommalashtirish bosqichi;
- operatsiyalarni boshqarish bosqichi;
- optimallashtirish va innovatsiya bosqichi.

Raqamli transformatsiyani boshlagan dunyodagi barcha korxonalarining 70 foizdan ortig'i hozirda "mahalliy kengayish" va "ommalashtirish" bosqichida, faqat 3,9 foiz korxonalariga "optimallashtirish va innovatsiya" bosqichiga yetdi. Tajribalar ko'rsatishicha, yirik korxonalarni to'liq raqamlashtirishga erishish uchun kamida 10 yil kerak bo'lar ekan. Mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirish yo'li bilan transformatsiya qilinishi muqarrar. Bu jarayonni samarali tashkil etish va rivojlantirish uchun: axborot kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirishda katta kadrlar salohiyati egabo'lgan davlatning ta'sirini oshirish va butun jamiyat a'zolarini faol ishtirok etishini ta'minlash; keng miqyosda iqtisodiyot tarmoqlariga innovatsiyalarni va texnologik transformatsiyalarni keng miqyosda joriy etilishini, ayniqsa zamonaviy texnologiyalarga asoslangan sanoat va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Sh. Mirziyoev, "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi," President.uz, 29 Dec. 2020. [Online]. Available: <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. [Accessed: 05-Aug-2024].
- "Raqamli O'zbekiston-2030 Strategiyasi," Norma.uz. [Online]. Available: https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/raqamli_uzbekiston. [Accessed: 05-Aug-2024].
- S. S. Gulyamov, R. H. Ayupov, O. M. Abdullaev, and G. R. Baltabaeva, Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar, Tashkent: TMI, Iqtisod-Moliya, 2019.
- F. U. Tursunov, "Raqamli iqtisodiyot va globalashuv: Raqamli tadbirkorlikni rivojlantirishning muhimligi," Tashkent, Uzbekistan, 2022.
- "Iqtisodiyotda innovatsiyalar," vol. 3, no. 6, 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2020-6>. [Accessed: 05-Aug-2024].
- United Nations Conference on Trade and Development, "Digital Economy Report 2019," 04 Sep. 2019.
- X. Xo'jamqulov, "O'zbekiston mintaqaviy IT-markazga aylanishi lozim," Xalq So'zi, vol. 81, no. 8143, 20 Apr. 2022.